

ISSN: 3060-4613

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№6/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 282 sahifa,
5-iyun, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Mizayeva Faroxat Odiljonovna – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Mizayeva Farokhat Odiljonovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Iqim o'zgarishi muammolari va "yashil ko'nikmalar"ning rivojlanishi.....	14
<i>Abdurashit Karimovich Avliyaqulov</i>	
TTJlardagi qizlarni qo'llab-quvvatlash, mavjud ijtimoiy-axloqiy muammolarni hal etish bo'yicha ilg'or xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish.....	18
<i>Xasanboy U. Abdusamatov</i>	
Integrativ yondashuv bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili	26
<i>Jalilov Nodirjon Azamatovich</i>	
Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning sibling munosabatlari diagnostikasi.....	30
<i>G'ayibova Nargiza Anorbayevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim omillari	33
<i>Hakimova Gulmira To'xtatosheva</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni muzey pedagogikasi vositasida rivojlantirishning pedagogik-psixologik jihatlari	37
<i>Marayimova Kibriyoxon Islomjon qizi</i>	
Iqtisodiy savodxonlikni oshirishda o'zbek tilining ta'siri	41
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Сторителлинг как инструмент формирования ценностных ориентаций старшеклассников	44
<i>Умрихина Виктория Игоревна</i>	
Формирование эстетических предпочтений учащихся музыкальных школ в условиях инклюзивного образования на основе стилевого подхода	52
<i>Ахунова Умида Ойбековна</i>	
Sun'iy intellektning ta'limga integratsiyasi: o'qitish va boshqaruvdagi o'rni.....	55
<i>Abduxamidova Muyassar Xalimjon qizi</i>	
Buxorodagi jadidchilik harakatining o'ziga xosligi va maktablardagi ta'lim tizimi.....	60
<i>Axrorov Ixtiyor Doniyorovich</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida imkoniyati cheklangan bolalarning moslashuvida oila va maktabning roli.....	63
<i>Dadaboyev Jahongir Sherdil o'g'li</i>	
Влияние длительной госпитализации на образовательную траекторию ребенка: междисциплинарный подход	67
<i>Сайфутдинова Насиба Нурматовна</i>	
O'yinning bola faoliyati sifatidagi mohiyati va o'ziga xosligi.....	75
<i>Otasheva Lola Shoto'rayevna</i>	
Psixologik tadqiqotning umummetodologik va xususiy metodologik tamoyillari.....	78
<i>Xodjimatoва Nazira Toshmatovna, Mallayeva Gulshoda Maxmudjonovna</i>	
Rivojlanishida nuqsoni bor bo'lgan bolalarni ijtimoiy hayotga tayyorlashda inklyuziv ta'limning o'rni	81
<i>B. Xusniddinova</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida loyihaviy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish	85
<i>Zulaykho Samatovna Ro'ziyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini dars jarayonida rivojlantirish texnologiyasi	89
<i>Xudaybergenova Nawrizbiyke Qanat qizi</i>	
Sonlarni obrazlar bilan bog'lash orqali mantiqiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	92
<i>Kalekeeva Sarbinaz Turkmenbaevna</i>	
Methodology of Teaching English to Preschool Children	96
<i>Khurshida Tojimurodova</i>	
Malaka oshirish jarayonida yo'riqchilarning kasbiy kompetentligini takomillashtirishning ijtimoiy zaruriyati..	100
<i>Ch. B. Nalibayeva</i>	
O'qituvchilarning o'quvchilar bilan hamkorlik munosabatlari	103
<i>G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi</i>	
Falsafada haqiqatni izlash: empirizm va rasionallizmning o'rni.....	106
<i>Boymirzayeva Xurshida Sobirovna</i>	

Raqamli ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun axborot bilan ishlashni o'rgatishning didaktik asoslari.....	110
<i>Ismoilov Ravshan Yakubjon o'g'li</i>	
An Evaluation of the Impact of The Theme-Based Approach on Young Learners' Speaking Development..	113
<i>Khamraeva Gulchekhra Ibrakhimovna</i>	
O'smirlar o'rtasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar.....	118
<i>Majidov Jasur Baxtiyarovich, Xolmatova Dilorom Vahobjon qizi</i>	
Informatika fanini o'qitishda mobil dasturiy vositalaridan foydalanish imkoniyatlari	123
<i>Jo'rayev Ilhom Isxoqovich</i>	
Muqimiy asarlari vositasida talabalarda kitobxonlik tizimini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish	126
<i>Muxlisa Satriiddinova Muhitdinova</i>	
Korpus lingvistikasida lingvostatistik tahlil metodi	132
<i>Nuritdinov Abrorbek Sayfiddin o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni ruhlantirish va o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish	136
<i>Umarova Feruzabonu Bobir qizi, Samandarova Dildora Javlon qizi</i>	
Tizimli-faoliyatli yondashuv asosida umumpedagogik akt kompetentlikni shakllantirish muammosining nazariy-metodologik jihatlari.....	139
<i>Saloxiddinova Umidaxon Mansurjon qizi</i>	
Nutqiy kamchiliklarni kamaytirishda o'yinlarning o'rni.....	143
<i>Jabborova Oltinoy</i>	
Matn bilan ishlash bosqichlari va ularning ingliz tilini o'rgatishdagi didaktik ahamiyati	146
<i>Soliyev Umidjon Yulchivoyevich</i>	
Ta'lim tizimini boshqarishda talabalar boshqaruvining qiyosiy tahlillari	150
<i>Uzaqov Nomozali Hamdamovich</i>	
Zamonaviy ta'lim muassasalarida pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirish yo'llari	153
<i>Z. M. Zarifova</i>	
Rossiya imperiyasining Surxon vohasi qishloq xo'jaligi va irrigatsiya tizimidagi siyosati tarixi	159
<i>Abdurashidov Anvar Abdurashidovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari katta guruh tarbiyalanuvchilarini badiiy adabiyot bilan tanishtirish texnologiyalari.....	164
<i>Axmadaliev Sidiqjon Yigitalievich</i>	
Ota-onalarning ta'lim sifatiga ta'siri.....	167
<i>Axmadqulova Ozodaxon Xamidullo qizi</i>	
Surxon voxasi toponimlarining tarixshunosligi.....	170
<i>Boboyeva Sitora Ro'zimaxmatovna</i>	
O'zbek etnopedagogikasi rivojlanishining nazariy asoslari.....	174
<i>Davlatova Shaxnozaxon Doniyor qizi</i>	
Sihatgohlarda davolanuvchilar salomatligini saqlashda jismoniy tarbiya vositalaridan samarali foydalanish texnologiyalari.....	178
<i>G'aniyev Suxrob Abduvali o'g'li, Ergashov Shoxrux Yusuf o'g'li</i>	
Ikkinchi jahon urushi davrida Surxon vohasi ayollarining maorif va madaniyat sohasiga qo'shgan munosib hissalar.....	183
<i>Hakimova Muyassar Rashidovna</i>	
Kitob mutolaasining pedagogik-psixologik asoslari	188
<i>Il'yasova Dilshoda Akmal qizi</i>	
O'zbekiston tarixini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, Turkistondagi siyosiy jarayonlar, Turkiston muxtoriyati.....	191
<i>Isaev Oybek Axmed o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda ona tili fanidan mustaqil ishlarni tashkil etishda matnlar ustida ishlash metodikasi....	195
<i>Iskandarova Maftuna Quvondiq qizi</i>	
Sinfdan tashqari tadbirlarda o'smir yoshdagi o'quvchilarning ijtimoiy tashabbuskorligini tarbiyalash metodi.....	199
<i>Latipova Nigoraxon Isakovna, Ibraimov Xolboy Ibragimovich</i>	
Tarixni o'rganishda yordamchi tarixiy fanlarning ahamiyati	202
<i>Maxmatkulova Nozikoy Choriyevna</i>	

Increasing the Efficiency of Economic Education Through Project-Based Educational Technologies	210
Nurmatova Maftuna Ilkxamovna	
Rassom O'rol Tansiqboyev asarlari vositasida maktabga tayyorlov guruhi bolalarini tabiat manzarasini chizishga o'rgatish.....	213
Po'latov Foziljon Usibjonovich	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida lingvistik kompetensiyasini rivojlantirishdam raqamli ta'lim vositalarining o'rni.....	216
Qayumova Odinaxon Buvarayim qizi	
Milliy o'zlikni anglashni shakllantirishning pedagogik asoslari.....	219
Sa'dullayeva Sarvinoz Ubadullo qizi	
Neyrodinamik gimnastikalar yordamida o'quvchilarning matematik tafakkurini rivojlantirish.....	223
Sanobar Ibragimovna Kenjayeva	
Talabalarni ma'naviy tarbiyalash diagnostikasi va korrektsiyasi.....	228
Saotmuradova Zebo Yuldash qizi	
Musiqiy-nazariy fanlarni o'qitishda axborot kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llashning xususiyatlari	232
Shukurova Nilufar Gayratovna	
Maktabgacha ta'lim direktori shaxsiy kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha ilg'or xorijiy tajribalardan foydalanish.....	237
Ravshanova Nargiza Norboyevna, Suvonova Sohiba Eshquvvat qizi	
Surxon vohasining ijtimoiy hayotida sog'lomlashtirish oromgohlarining o'rni	241
Tilovov Qorjov Bekbayevich	
O'quvchilarning ma'naviy immunologik tarbiyasini shakllantirishning ilmiy asoslari.....	248
Toshmamatova Shoxsanam Muzaffar qizi	
Theoretical Foundations, Essence, Content and Forms of Economic Education for Students of Grades 5-6 of Secondary Schools	251
Turakhanov Oybek Davlatallievich	
Tarbiyachining shaxsiy fazilatleri va pedagogik mahorati.....	257
Usarova Muborak Xabibulla qizi, Abduraxmanova Matluba Kamoliddin qizi	
Boshlang'ich ta'limda kommunikativ yondashuvga asoslangan o'qitish metodlarini takomillashtirish usullari.....	260
Xoliqova Matluba Mardon qizi	
Xorijiy tillarni o'qitishning zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish jarayonini takomillashtirishning shakl, metod va vositalari	263
Xudoyqulova Sevara Yorqul qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviy tarbiyasida xalq pedagogikasi an'analaridan foydalanish	266
Yunusova Dildoraxon Xikmat qizi	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirish.....	270
Yusufaliyeva Gulnora Abdurahmonovna	
Способы и средства обучения ценности времени в младших классах (на уроках русского языка).....	275
Ниязова Хилола Хаят кизи	
Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования	278
Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи	

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA KOMMUNIKATIV YONDASHUVGA ASOSLANGAN O'QITISH METODLARINI TAKOMILLASHTIRISH USULLARI

Xoliqova Matluba Mardon qizi

O'zbekiston–Finlyandiya pedagogika instituti
Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim fakulteti
Boshlang'ich ta'lim kafedrasasi assistenti

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang'ich ta'limda kommunikativ yondashuvga asoslangan o'qitish metodlarini takomillashtirish masalalari yoritilgan. Shuningdek, dars jarayonida muloqotga asoslangan interaktiv usullardan foydalanish, o'quvchilarning fikrlash va erkin ifoda etish ko'nikmalarini rivojlantirishga alohida e'tibor berilgan.

Kalit so'zlar: kommunikativ yondashuv, boshlang'ich ta'lim, o'qitish metodlari, takomillashtirish usullari, og'zaki va yozma nutq, kommunikativ metod.

Abstract: This article discusses the issues of improving teaching methods based on a communicative approach in primary education. Special attention is also paid to the use of interactive methods based on dialogue in the lesson process, and the development of students' thinking and free expression skills.

Key words: communicative approach, primary education, teaching methods, improvement methods, oral and written speech, communicative method.

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы совершенствования методов обучения на основе коммуникативного подхода в начальном образовании. Особое внимание уделяется использованию интерактивных методов, основанных на диалоге, на уроке, развитию у учащихся навыков мышления и свободного выражения мыслей.

Ключевые слова: коммуникативный подход, начальное образование, методы обучения, методы совершенствования, устная и письменная речь, коммуникативный метод.

KIRISH

Boshlang'ich ta'lim har bir inson hayotidagi eng muhim bosqichlardan biri hisoblanadi. Bu davrda bolalar nafaqat asosiy bilimlarni egallaydilar, balki ularning shaxsiyati shakllanadi, fikrlash qobiliyati rivojlanadi hamda ijtimoiy ko'nikmalar hosil bo'ladi. Shuning uchun boshlang'ich ta'lim jarayoni sifatli va samarali tashkil etilishi lozim. Zamonaviy ta'lim tizimida boshlang'ich bosqichda o'quvchilarning muloqotga kirishish ko'nikmalarini shakllantirish hamda ularni erkin fikrlashga o'rgatish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, kommunikativ yondashuvga asoslangan o'qitish metodlari orqali o'quvchilarning bilim olishga bo'lgan qiziqishini oshirish, ularni faol va mustaqil fikrlovchi shaxs sifatida tarbiyalash imkoniyati kengayadi. Mazkur yondashuv o'quvchilarning og'zaki va yozma nutqini rivojlantirish, shuningdek, hamkorlikda ishlash ko'nikmalarini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Yurtimizda faol, intiluvchan, iqtidorli va yuksak ma'naviy-axloqiy fazilatlariga ega, zamonaviy bilim hamda kasblarni chuqur egallagan, bugungi va ertangi kunimizning hal qiluvchi kuchi bo'lgan yoshlarni voyaga yetkazish uchun barcha shart-sharoit va imkoniyatlar yaratilgan.

Bugungi kunda fan va texnika taraqqiyoti ta'lim jarayoni va uning natijalariga qo'yiladigan talablarni tubdan o'zgartirishni taqozo etmoqda. Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyevning "Yoshlarimiz mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va ma'naviy salohiyatga ega bo'lib, dunyo miqyosida o'z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo'sh kelmaydigan insonlar bo'lib kamol topishi, baxtli bo'lishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz", degan fikrlari ham yangi O'zbekiston yoshlarini erkin fikrlovchi shaxs sifatida shakllantirishga qaratilayotgan sa'y-harakatlarning yorqin dalilidir ^[1].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Boshlang'ich ta'limda kommunikativ yondashuvga asoslangan o'qitish metodlarini o'rganish, tahlil qilish va takomillashtirish bo'yicha bir qator mahalliy va xorijiy tadqiqotchilar tomonidan ilmiy izlanishlar amalga oshirilgan. Xususan, V.G. Gura, E.I. Passov va G.I. Bogin kabi olimlar tomonidan kommunikativ yondashuvning nazariy asoslari ishlab chiqilgan bo'lib, bu yondashuvning asosiy tamoyillari – muloqotga yo'naltirilganlik, interaktivlik, shaxsga yo'naltirilganlik kabi jihatlar – ta'lim jarayonida samaradorlikni oshirish omili sifatida ko'rsatib berilgan.

Mahalliy tadqiqotchilardan N. Jo'rayev, M. Jo'rayev va B. To'xtayevalarning boshlang'ich ta'limda interfaol metodlardan foydalanish, o'quvchilarning muloqot ko'nikmalarini shakllantirish borasidagi ishlari diqqatga sazovordir. Ular o'z tadqiqotlarida kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishda rolli o'yinlar, muammoli savol-javoblar, fikr almashinuv kabi metodlarning ahamiyatini alohida ta'kidlaydilar.

Shuningdek, zamonaviy adabiyotlarda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) vositalaridan foydalanish orqali o'quvchilarda og'zaki va yozma nutq faoliyatini rivojlantirish bo'yicha innovatsion yondashuvlar keng yoritilmoqda. Bunda multimedia darslari, onlayn suhbatlar, virtual guruhlar orqali o'quvchilar orasida muloqotning yangi shakllari shakllanmoqda.

Tahlil qilingan adabiyotlar shuni ko'rsatadiki, kommunikativ yondashuv asosidagi metodlarni takomillashtirish – faqatgina metodik vositalarni tanlash emas, balki o'quvchi shaxsining faolligini ta'minlaydigan, ularning individual va ijtimoiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlaydigan tizimli yondashuvni shakllantirishni ham talab etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

O'zbekiston Respublikasida yosh avlodni har tomonlama bilimli, yuksak ma'rifatli, ma'naviy madaniyatli va keng mushohada yurituvchi shaxs qilib tarbiyalash masalasi olimlar va tadqiqotchilar e'tiborini jalb etmoqda. Jumladan, o'quvchilarning kreativligi va ijodkorligini rivojlantirish, novatorlik g'oyalari asosida intellektual salohiyatini baholash, tafakkur tezligi va aql kengligini qiyosiy diagnostika qilish masalalariga katta e'tibor qaratilmoqda. Mazkur yo'nalishdagi ilmiy-pedagogik izlanishlar boshlang'ich sinflardanoq o'quvchilarning hayotiy muammolar va yutuqlarga munosabatini shakllantirish, fikrlashga va o'z nuqtai nazarlarini asoslashga imkon yaratadi.

Dunyo ta'lim muassasalarida kommunikativ yondashuv asosida ta'lim nazariyasi va amaliyotidagi metodik muammolar ilmiy tahlil qilinmoqda. Bu jarayonda o'quv adabiyotlarining yangi avlodiga metodologik, didaktik, mantiqiy yaxlitlik va amaliyotga bog'liqlik kabi talablarni takomillashtirish bo'yicha tadqiqotlar olib borilmoqda.

Kommunikativ yondashuv – bu muloqotga psixologik va lingvistik tayyorgarlikni shakllantirish, material va harakat usullarini ongli anglash hamda bayonot samaradorligi talablarini tushunishga yo'naltirilgan muloqotni simulyatsiya qiluvchi strategiyadir ^[2]. Ushbu yondashuvga asoslangan o'qitish usullarini takomillashtirish metodikasi o'quvchilarda muloqotga kirishish ko'nikmalarini rivojlantirish va ularni hayotiy vaziyatlarda samarali aloqa o'rnatishga o'rgatishga qaratilgan.

Zamonaviy ta'lim muhitida ayniqsa ijtimoiy-psixologik muammolar bilan chambarchas bog'liq bo'lgan aloqa jarayonining kommunikativ tomoni alohida ahamiyat kasb etadi. Hozirgi vaqtda kommunikativlikning asosiy tamoyillari ko'plab mamlakatlarning ta'lim tizimiga qat'iy joriy etilgan ^[3]. Bugungi kunda ayniqsa boshlang'ich ta'lim bosqichida yosh avlodning kommunikativ ko'nikmalarini shakllantirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

O'qituvchilar dars jarayonida PowerPoint, Canva yoki Prezi kabi vizual dasturlardan foydalangan holda taqdimotlar tayyorlaydilar va uni sinfda namoyish etadilar. Ushbu metod o'quvchilarning e'tiborini jalb etish, darsni mazmunli va samarali tashkil etish imkonini beradi. Bu orqali o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida interfaol muloqot shakllanadi hamda bu jarayon o'quvchilarning kommunikativ ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ ko'nikmalarini rivojlantirishda integrativ o'quv metodlari va zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari samarali vosita hisoblanadi. Bu metodlar orqali o'quvchilar o'z bilim va ko'nikmalarini birlashtirib, muloqotda faol ishtirok etish, ijodiy va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiradilar. Shu bois, zamonaviy pedagogik amaliyotda integrativ metodlarni keng qo'llash dolzarb ahamiyat kasb etadi. Ushbu yondashuvlar yordamida o'quvchilar nafaqat dars jarayonida, balki kundalik hayotda ham muvaffaqiyatli muloqot qilish malakasini egallaydilar. Axborot texnologiyalarining integrativ metodlar bilan uyg'unligi esa zamonaviy ta'limda yuqori natijalarga erishish uchun keng imkoniyatlar yaratadi ^[4].

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida og'zaki nutqni shakllantirish jarayoni o'qituvchidan kreativlik, pedagogik mahorat hamda o'quvchilarda kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishni talab etadi. Shu bilan birga, o'quvchilarning muloqot ketma-ketligi, so'zlarni kontekstga mos va aniq ishlatish qobiliyatlariga e'tibor qaratilishi lozim. Erkin va mazmunli muloqotni yo'lga qo'yishni ko'zda tutuvchi metodik yondashuv bu – kommunikativ yondashuvdir ^[5].

TAHLIL VA NATIJALAR

Boshlang'ich ta'limda kommunikativ yondashuvni qo'llash o'quvchilarning nafaqat nazariy bilimlarini oshirish, balki ularning kelajakda muvaffaqiyatli shaxs sifatida shakllanishlariga zamin yaratadi. Shu bilan birga, bu yondashuv ta'lim jarayonini yanada qiziqarli va mazmunli etadi [6]. Kommunikativ yondashuv o'quvchilarni erkin muloqotga tayyorlaydi, ularning og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini rivojlantiradi hamda tilni real hayotiy vaziyatlarda qo'llash malakasini mustahkamlaydi.

Ushbu yondashuv zamonaviy til o'qitish metodikasining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Uni O'zbekiston ta'lim tizimiga to'g'ri joriy etish orqali o'quvchilarning kommunikativ ko'nikmalarini sezilarli darajada oshirish va ularni global muloqotga tayyorlash mumkin [7]. Boshlang'ich ta'limda kommunikativ ko'nikmalarni shakllantirish uchun zamonaviy yondashuvlardan samarali foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Interfaol metodlar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT), rolli o'yinlar va bahs-munozaralar orqali o'quvchilarning muloqot qobiliyatlari rivojlantiriladi. Shu bilan birga, pedagoglar har bir o'quvchining individual ehtiyojlariga mos yondashuvlarni ishlab chiqishlari lozim [8]. Kommunikativ yondashuv asosida o'qitish usullarini takomillashtirish o'quvchilarning amaliy bilimlarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Buning uchun o'qituvchi dars jarayonini qiziqarli, interaktiv va samarali tashkil etishi, didaktik materiallardan ijodiy foydalanishi hamda o'quvchilarning ehtiyojlarini inobatga olishi zarur. Kommunikativ yondashuvning ahamiyati va afzalliklari beqiyosdir, chunki bu yondashuv ta'lim jarayonini nafaqat samarali, balki o'quvchilar uchun qiziqarli va maqsadga yo'naltirilgan holatga keltirishga imkon yaratadi [9].

XULOSA VA TAKLIFLAR

Boshlang'ich ta'lim tizimida kommunikativ yondashuvga asoslangan o'qitish metodlarini qo'llash orqali o'quvchilarda mustaqil fikrlash, erkin muloqotga kirishish, o'z fikrini aniq ifodalash va bahslashish ko'nikmalari samarali shakllanmoqda. Kommunikativ metodlar orqali o'quv jarayoni ko'proq o'quvchi shaxsiga yo'naltirilgan bo'lib, bu holat o'quvchilarning o'quvga bo'lgan motivatsiyasini oshiradi va faolligini kuchaytiradi.

Shuningdek, ushbu metodlar o'qituvchining faqat ma'lumot beruvchi emas, balki o'quv jarayonini boshqaruvchi va yo'naltiruvchi sifatida faoliyat yuritishini taqozo etadi. Boshlang'ich ta'limda kommunikativ yondashuvning amaliyotda keng qo'llanilishi ta'lim sifati va samaradorligini oshirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Ta'lim tizimida kommunikativ yondashuvni ta'lim islohotlarining konseptual asosi sifatida qabul qilish, uni o'quv jarayoniga kompleks tarzda joriy etish ta'limning maqsad va mazmunini, o'qitish shakllari va metodlarini, pedagogik hamda axborot texnologiyalarini, nazorat vositalarini tubdan takomillashtirishga xizmat qiladi. Bu esa o'z navbatida, o'qituvchi va o'quvchi rollarining qayta ko'rib chiqilishini, ularning o'zaro interaktiv va faol hamkorlikka asoslangan munosabatini shakllantirishni talab etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Nomozova R.O., Rizaqulova S.I. Bo'lajak pedagoglarda kasbiy kompetentligini shakllantirishning psixologik jihatlari. Uslubiy qo'llanma, Samarqand, 2025. B. 3.
2. Kommunikativ kompetensiyani shakllantirish tamoyillari. Kommunikativ tilshunoslik va til kompetensiyalari o'quv-uslubiy majmua. Toshkent, 2022. B. 50.
3. Axmedov A.Y. Kommunikativ kompetensiya – pedagogikaning asosiy tamoyili sifatida. Qo'qon DPI. Ilmiy xabarlar, 2025-yil, 2-son. B. 16–19.
4. Tursinova K.N. O'quvchilarning kommunikativ ko'nikmalarini rivojlantirishda integrativ o'quv metodlar va axborot texnologiyalaridan foydalanish. Science and Innovation Ideas in Modern Education, Vol. 3, No. 1, 2025. B. 34–36.
5. Alimardonova S. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ yondashuv orqali og'zaki nutqni shakllantirishda didaktik o'yinlarni tashkil etish. Til va adabiyot ilmiy-metodik elektron jurnal, 2025-yil, aprel, 8-son. B. 178.
6. Xoliqova M.M. Kommunikativ yondashuv asosida o'qitishning pedagogik-psixologik asoslari. Ilmiy tadqiqotlar va ularning yechimi jurnali, Volume 2, 2024. B. 24.
7. Xusanova U.A. Kommunikativ yondashuvni qo'llash orqali o'quvchilarning nutq ko'nikmalarini rivojlantirish. Miasto Przyszłości, Vol. 53, 2024. B. 636–638.
8. Xujamqulova N.R., Fayzullayeva L.S. Zamonaviy yondashuvlar asosida kommunikativ ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi. ILM-fan taraqqiyotida ilmiy izlanishlar va muhim omillar. <https://global-science-review.com/>, 1-to'plam, 1-son, 2025-yil, fevral. B. 136.
9. Xoliqova M.M. Yangi O'zbekiston sharoitida istiqbolli ta'lim asosida kommunikativ yondashuvga asoslangan o'qitish usullarini takomillashtirish metodikasi. O'zbekiston iqtisodiyotini innovatsion asosda shakllantirish va startap loyihalarning moliyalashtirish mexanizmi mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari to'plami (xorijiy olimlar ishtirokida), 2024-yil, 25-dekabr. B. 256.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.